

OZOD SHARAFIDDINOV: MERHAMET VE MAARİFETİN UYUMUNU TEMSİL EDEN BİR ŞAHSİYET

Bayjol Baxit Sardarbekuli

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi,
PR ve Yönetim Fakültesi, Basın Hizmetleri ve Halkla
İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
"Gulxan" dergisi edebî redaktörü.
"Nurli jol" Kazak gazetesi fahri muhabiri.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18676802>

Özet

Bu makalede tanınmış edebiyat araştırmacısı Ozod Sharafiddinov'un ilmî mirasıyla birlikte insani faziletleri de incelenmektedir. Özellikle 2006 yılında Jahon adabiyoti dergisinde Hintli iş insanı Govinda Ram tarafından kaleme alınan hatıralar ile 2010 yılı 10. sayısında Shukur Qurbon'un yayımlanan anıları temel alınarak, âlimin hocalık vasfı, merhameti ve disiplinli tutumu ele alınmıştır.

Ayrıca "G'aroyib haqiqatni kashf etdim" adlı eserindeki dinî-ahlakî görüşleri, "Cho'lponni anglash" ve "G'afur G'ulomning kulgusi" adlı çalışmalarındaki estetik yaklaşımı, ilmî araştırmaları ve çevirmenlik mahareti bilimsel çerçevede değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Ozod Sharafiddinov, usta-çırak ilişkisi, Jahon adabiyoti, dinî düşünce, edebî eleştiri, Cho'lpon, G'afur G'ulom, çeviri, maneviyat.

Giriş

Edebiyat tarihi içerisinde öyle âlimler vardır ki, onların sadece ilmî mirası değil, şahsî faziletleri de özel bir değere sahiptir. Bu tür şahsiyetler yalnızca ilmî bir ekol oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerinin kalbinde manevi iz bırakırlar. Özbek edebiyat araştırmacılığının bu parlak temsilcilerinden biri Ozod Sharafiddinov'dur.

O, yalnızca Cho'lpon ve G'afur G'ulom gibi yazarların eserlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan bir bilim insanı değil; aynı zamanda merhametli bir hoca, geniş ufuklu bir aydın ve derin dinî-maarifî bilgiye sahip bir şahsiyet olarak da tanınmaktadır.

Araştırma metodolojisi

Bu makalede tarihî-karşılaştırmalı, metin inceleme ve biyografik analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Yazarın eserleri metin tahliline tabi tutulmuştur.

Hatıra ve anılar (Shukur Qurbon ve Govinda Ram'ın yazdıkları) incelenmiştir.

Bilimsel makaleler ve edebî kaynaklarla karşılaştırmalı analiz yapılmıştır.

Bu yöntemler aracılığıyla Ozod Sharafiddinov'un manevi ve maarifi görüşleri bütüncül şekilde ortaya konulmuştur.

Ana bölüm

2006 yılında Jahon adabiyoti dergisinde Hintli iş insanı Govinda Ram, Ozod Sharafiddinov ile ilgili hatıralarını kaleme almıştır. Bu yazıda hoca ile öğrenci arasındaki ilişki baba şefkatine benzetilir. Ram'ın ifadesine göre Ozod Aka onu kendi evladı gibi görmüş, sık sık sohbet etmiş, birkaç gün görünmediğinde endişeyle telefon ederek hâlini sormuştur.

Özellikle Ram'ın babası ağır hasta olduğunda yaşanan bir olay, âlimin insani yönünü daha da belirgin kılar. Uçak bileti bulunamadığında Ozod Sharafiddinov tek bir telefonla sorunu çözer ve öğrencisinin babasıyla son kez görüşmesine vesile olur. Bu olay onun merhametini ve sorumluluk bilincini açıkça göstermektedir.

2010 yılı 10. sayısında yayımlanan Shukur Qurbon'un hatıraları da onun hocalık kimliğini doğrular. Genç yazarın ilk kitabının yayımlanmasına yardımcı olması, iş bulmasına destek vermesi ve gerektiğinde sert uyarılarla iradesini güçlendirmesi onun pedagojik prensiplerini göstermektedir. O, teselliden çok yetiştirmeyi ve güçlendirmeyi tercih etmiştir.

"G'aroyib haqiqatni kashf etdim" eserinde Ozod Sharafiddinov insanlığı karşılıklı sevgi ve merhamete davet eder. İncil'den ayet aktararak "Yakınlarınızı seviniz" ilkesini hatırlatır. Bu durum onun dinî bilgiye sahip olduğunu ve dini evrensel bir ahlak ölçüsü olarak gördüğünü göstermektedir.

Sharafiddinov için din ayırıştırıcı değil, insanı kemale ulaştıran manevi bir değerdir.

"Cho'lponni anglash" adlı eseri, Cho'lpon'un edebiyatını ideolojik kalıplardan arındıran önemli bir çalışmadır. O, Cho'lpon'u siyasî değil estetik ölçütlerle değerlendirmiştir.

Araştırma sürecinde Taşkent'teki Turon Kütüphanesi fonlarında saklanan eski Özbek alfabesiyle yazılmış "Zarafshon", "Turkiston", "Yosh leninchi", "Qizil O'zbekiston", "Mushtum" gibi gazete ve dergileri incelemiştir. Bu durum onun metin inceleme konusundaki yetkinliğini ve eski yazıyı mükemmel derecede bildiğini göstermektedir.

Ayrıca çeşitli eserleri tercüme etmiştir. Özellikle Vladimir Lenin'in eserleri ile Kazak devlet adamı Dinmuhammed Qonayev ile ilgili kaynakları Özbekçeye kazandırmıştır. Bu da onun çok dilli ve yetkin bir çevirmen olduğunu göstermektedir.

“G’afur G’ulomning kulgusi” eserinde ise G’afur G’ulom’un edebiyatını olumlu yönleriyle değerlendirmiştir. Bu yaklaşım onun içtenliği ve tarafsız ilmî duruşunu yansıtmaktadır.

Analiz ve sonuçlar

“G’aroyib haqiqatni kashf etdim” eserinde hakikat kavramı felsefî ve dinî açıdan derinlemesine ele alınır. Yazar insanı kendini tanımaya, kalp temizliğine ve manevi olgunluğa çağırır.

Shukur Qurbon’un hatıralarında da Ozod Aka merhametli, cömert, temiz kalpli ve nüktedan bir insan olarak tasvir edilir. Govinda Ram’a babasının ağır hastalığı sırasında yardım ederek Hindistan’a acil şekilde gitmesini sağlaması onun insani yönünü açıkça ortaya koymaktadır.

Bu inceleme sonucunda şu kanaatlere varılmıştır:

Ozod Sharafiddinov, edebî eleştirinin yanı sıra manevi düşüncenin de bir temsilcisidir.

Eserlerinde dinî-maarifî görüşler derin ve temellidir.

Usta-çırak geleneğinin sürdürülmesinde onun rolü büyüktür.

Mirası günümüzün manevi meselelerini anlamada da güncelliğini korumaktadır.

Sonuç ve öneriler

Ozod Sharafiddinov’un ilmî ve manevi mirası modern toplum için büyük önem taşımaktadır. Hakikat, inanç ve maneviyat hakkındaki görüşleri küreselleşme çağında da değerini yitirmemiştir.

Öneriler:

1.Dinî-maarifî görüşleri bağımsız bir araştırma konusu olarak incelenmelidir.

2.Eserleri gençler arasında geniş biçimde tanıtılmalıdır.

3.Usta-çırak geleneğinin geliştirilmesinde onun tecrübelerinden yararlanılmalıdır.

Kaynakça:

- 1.Sharafiddinov, O. Tanlangan asarlari.
- 2.Sharafiddinov, O. G’aroyib haqiqatni kashf etdim.
- 3.Jahon adabiyoti dergisi.
- 4.Govinda Ram ve Shukur Qurbon’un hatıraları.
- 5.Wikipedia.